

TA'LIM TIZIMIDA MUAMMOLI O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

N.Sh.Xasanova

**Andijon davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va musiqa ta'limi
kafedra o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934930>

Annotatsiya: Maqolada bugungi zamonaviy ta'lim sharoitda muammoli ta'lim texnologiyalarining ahamiyatli jihatlari, ta'lim oluvchilarning tanqidiy, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, aqliy faoliyatni yanada rivojlantirish, muammoli vaziyatlar ularning turli echimlarini izlab topish, muammoli ta'limning samarali usullari, ahamiyati, xususiyatlari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

So'z kalitlari: Muammo, masala, muammoli vaziyat, muammoli ta'lim, muammoli yechim, ta'lim, qarama-qarshi, munozara, talaba.

Annotatsion: In the article, the important aspects of problem-based learning technologies in today's modern educational environment, the development of critical, independent and creative thinking skills of learners, further development of mental activity, the search for their various solutions to problem situations, effective methods of problem-based education, their importance, General information about the features is given.

Key words: Problem, issue, problem situation, problem education, problem solution, education, conflict, debate, student.

Аннотация: В статье рассмотрены важные аспекты технологий проблемного обучения в современной образовательной среде, развитие навыков критического, самостоятельного и творческого мышления обучающихся, дальнейшее развитие мыслительной деятельности, поиск ими различных решений проблемных ситуаций, эффективных методов. проблемного обучения, их значение, даны общие сведения об особенностях.

Ключевые слова: Проблема, вопрос, проблемная ситуация, проблемное образование, решение проблемы, образование, конфликт, дискуссия, ученик.

Bugungi globallashuv jarayonida ta'linga yangicha yondoshuv asosida o'qitishning yangi-yangi usullari qo'llanila boshlandi. Ulardan biri talabalarni faol fikrlashga o'rgatishdir. Bu qiyin ish emas, albatta. Buning uchun dars vaqtida talabalarga har xil savollar beriladi. Lekin savol bilan savolning farqi bor. Chunki masalalar jiddiyligi, xarakteri va yo'nalishi bo'yicha turlichadir. Ularni bir-biridan farqlash kerak bo'ladi. Bu masala qo'yib o'qitish deb ataldi. Lekin "masala" so'zi yunon tilidan "muammo" deb tarjima qilingan. Holbuki, "muammo" so'zining ma'nosi "masala" so'zi ma'nosidan ancha teranroqdir.

Muammoli o'qitish texnologik yo'l bilan rivojlandi. Natijada muam-moli o'qitishning to'rt bosqichdan iborat mantiqiy shakli paydo bo'ldi:

- 1) muammoning qo'yilishi;
- 2) uni yechish yo'llarini aniqlash;
- 3) muammoni yechishning eng maqbul yo'lini tanlash;
- 4) muammoni yechish.

Lekin talaba javobini bilmagan savollarning hammasi ham muammoli vaziyatni vujudga keltirmaydi. Masalan, "Toshkentda qancha odam yashaydi?", "Doira yuzini hisoblang" kabi

masalalarni yechishni qo'yish – bu hali muammoli vaziyat bo'la olmaydi.

O'qitish jarayonida qarama-qarshilik paydo bo'lgan vaziyatni S.L. Rubinshteyn muammoli vaziyat deb atadi. Talaba o'qish (bilish) jarayonida qarama-qarshiliklarga duch kelsa, uning bilishga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi, ya'ni motivatsiya paydo bo'ladi. Masalan, jismlarning suzishini o'rganishda "Nima uchun suvga tashlangan temir mix botib ketadi, temir kema esa suvda suzib yuradi?" degan savol muammoli hisoblanadi (chunki bu savolda qarama-qarshiliklar bor). Bu savol talabani qiyoslashga va talqin etishga, tahlil qilishga undaydi va hatto majburlaydi, ya'ni jismlarning suyuqlikda suzish qonuniyatini tushunishga olib keladi. Metodologiya jihatdan qaraganda tushunchalar orasidagi qarama-qarshilik emas, balki qarama-qarshiliklarning asl manbayi birlamchi hisoblanadi.

Talabalar bilan o'qituvchi keng muloqotga kirishishi lozim. Ularga darslikdagi tayyor bilimlarni berish bilan birga hayot va bilimlardan qanday foydalanish haqida so'zlashimiz zarur. Muammoli o'qitish orqali talabani o'z fikrini aytishga, uni himoya qilish va bahslashishga o'rgatish mumkin. O'qitish jarayonida qarama-qarshilik bo'lmasa bahs ham, munozara ham bo'lmaydi. Munozarasiz esa muammoning yechimi topilmaydi. Dars jarayonida bir-biriga hurmat, ishonch va ishchanlik ruhi hukmron bo'lishi kerak. Talabaning o'rgatishga samimiy intilayotganini bilishi, uni o'ziga teng ko'rayotganini yaqqol his qilishi zarur. Bu esa, shubhasiz, o'qitishda shaxs omilini hisobga olish, birga ishlash pedagogikasini qo'llash va ta'limni insoniylashtirish bilan uzviy bog'liq.

Ma'lumki, muammoli ta'limning maqsadi "ilmiy bilish, bilimlar tizimi natijalarini o'zlashtirishgina emas, balki natijalarga erishish yo'lini ham o'zlashtirishdir". U talabalarning o'quv materialini o'zlashtirishdagi aqliy izlanish, ijodiy faolliklariga xizmat qiladi.

Muammoli ta'limdan foydalanib o'tkaziladigan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanishda quyidagilar rejalashtiriladi:

- 1) o'rganiladigan mavzuning maqsad va vazifalari, uni muammoli ta'lim vositasida o'rganish imkoniyatlari;
- 2) mavzuni o'rganishda o'quvchi-talabalarga beriladigan muammoli savollar yoki topshiriqlar mazmuni;
- 3) o'quvchi-talabalarning muammoli topshiriqlarni yechishga xizmat qiluvchi, avvalgi o'rgangan bilim zaxiralari;
- 4) muammoli topshiriqlarni hal etishga yordam beruvchi talabalarning ko'nikma va malakalari;
- 5) topshiriqlarni yechishga qanday ko'rgazmali qurollar, vositalar kerak bo'lishi;
- 6) muammoli topshiriqlarni yechish natijasida bilim va malakalar-ning taxminiy hajmi;
- 7) qilingan ishlar va ularning natijalaridan qanday xulosalar chiqarish lozimligi haqidagi ishlar.

Har qanday savol talabalarning ayni savolni hal etishga bo'lgan qiziqishlari, ichki intilishlarini hosil qilavermaydi. Shu bois savollar qiziqarli, o'zida qandaydir qarama-qarshiliklarni ifodalovchi, talabani hayratga soluvchi, fikrlashini faollashtiradigan tarzda tuzilishi lozim.

Haqiqatan ham, muammoli o'qitish texnologiyasi ta'limning eng samarali usullaridan bo'lib, unga ilmiy bilimlar asosida muammoli vaziyatlar kiritilib, o'quv materialini an'anaviy shaklda bayon etiladi.

Muammoli o'qitish jarayonida o'qituvchi, avvalo, muammoli vaziyat yaratadi, savollar qo'yadi, masalalarni, eksperimental topshiriqlarni taklif qiladi, muammoli vaziyatni yechishga

qaratilgan muhokamani uyushtiradi, xulosalarning to'g'riligini tasdiqlaydi. Talabalar oldingi bilim va tajribalariga tayanib, muammoli vaziyatni hal qilish yo'llari to'g'risida o'ylaydilar va taklif kiritishadi. Oldin olgan bilimlarini umumlishtirib, hodisalarning sabablarini aniqlaydilar, ularning kelib chiqishini tushuntiradi, muammoli vaziyatni yechishning eng oqilona variantini tanlaydilar. Muammoli vaziyat – muayyan qiyinchilik tufayli vujudga kelgan holat bo'lib, uni bartaraf etish yo'li topilishi shart. Vazifa yengil hal etiladigan yoki aksincha, hal etilishi mumkin bo'lmagan paytda muammoli vaziyat vujudga kelmaydi.

Muammoli ma'ruzani o'qituvchi shunday tuzishi kerakki, talaba ongida o'quv materialida berilgan unga notanish bilim haqida quyidagi savollar tug'ilsin: "Uni bilib olish uchun nima qilish kerak?" Ushbu muammo yechimi, tamoyili qanday?" Aynan shu tufayli o'quv materiali o'quv muammosi shaklida beriladi. Bu savollar zamirida ma'lum ziddiyatlarni qayd etuvchi va bu ziddiyatni aniqlovchi ta'limiy masala mantiqiy shaklda bo'ladi. Ziddiyatni hal etuvchi savolga javob noma'lum bo'lib, uni aniqlashda Talaba intellektual qiyinchilikni his etishi shart. O'qituvchi talabalarni muammoning faol yechimi jarayoniga jalb etgandagina talabalarning mustaqil ijodiy faoliyati rag'batlantiriladi. O'qituvchi yordamchi savollarni qo'yadi, talabalarning ular muhokamasida faol ishtirokini ta'minlaydi. Munozara boshlanishi rag'batlantiriladi, hammani birgalikda fikrlash ishiga jalb etadi va fanda aks ettirilgan ma'lum yechim yo'llarini ko'rsatib, muammo yechimiga olib keladi.

Talabalarning muammo yechimi jarayoniga qatnashuvi darajasiga ko'ra ta'limning turli darajada muammoli tashkil etilishi farqlanadi. Birinchi daraja o'qituvchining shunday faoliyatini ko'zda tutadiki, bunda o'quv materialini bayon etishda uning o'zi muammoni to'liq yoritadi hamda uning yechimi yo'lini ochib beradi va talabalarni qarshi savollar yordamida birga fikrlashga jalb etadi. Muammoli ta'limning ikkinchi darajasi o'qituvchi tomonidan muammoning qo'yilishi va ifodalab berilishiga yo'l ochadi, keyin talabalarni uning yechimini mustaqil izlashga yo'naltiradi. Uchinchi daraja muammoni ifodalamay, o'qituvchi tomonidan muammoli vaziyatning yaratilishi va talabalarning keyingi mustaqil faoliyatni ko'zda tutadi. Muammoli o'qitishni tashkil etishning to'rtinchi darajasida o'qituvchi izlanish sohasini belgilaydi, xolos, muammoga "yaqinlashtiradi", lekin uni ko'rsatmaydi va talabalarni mustaqil izlanishga yo'naltiradi

Xulosa qilib aytganda, muammoli ta'lim texnologiyasi talabalarning ta'lim jarayonidagi faolliklarini oshirishga, ularning mashg'ulotlarni diqqat bilan tinglab, o'quv materialini tahlil qilish, taqqoslash, xulosalar chiqarish kabi aqliy faoliyatlarining rivojlantirishga yordam beradi.

References:

1. N.N.Azizxojayeva Pedagogik texnologiyava pedagogic mahorat.-T. TDPU 2006y
2. R.Ishmuhammedov, M. Yuldashev. Talim va tarbiyada innovatsion pedagogic texnologiyalar. O'quv qo'llanma.-T.2013y. 279 bet
3. B.X.Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik.-T. "Sano-standart" nashriyoti, 2017y. 416 b.
4. A.E.Axmedov Pedagogika nazariyasi va tarixi. O'quv qo'llanma. O'zR oliy va o'rta maxsus vazirligi. T. Tafakkur bo'stoni, 2011 y.